

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ВОПРОСАХ РАЗВИТИЯ ЗАПАДНОГО И ВОСТОЧНОГО РЕНЕССАНСА

Ташкенбаев Таштемир Ташкенбаевич

Доцент кафедры Ўзбек (рус) тили

Ташкентский государственный транспортный университет

Глава нашего государства в своем выступлении на торжественном собрании, посвященном Дню учителей и наставников, отметил, что «Действительно, самого высокого признания заслуживают наши трудолюбивые и благородные наставники, озаряющие сердца миллионов детей светом знаний и просвещения и воспитывающие их достойными людьми». Руководитель отдельно остановился на том, что в последние годы в целях всестороннего развития страны, построения нового Узбекистана коренные реформы, как и во всех других сферах, осуществляются и в системе образования, подчеркнув: «Главной своей целью мы определили формирование в Узбекистане фундамента новой эпохи Возрождения - Третьего Ренессанса путем масштабных демократических реформ, в том числе в системе образования. Когда речь идет об этом, каждый из нас, все наше общество должно прежде всего глубоко осознать суть и значение этого вопроса».

“Ренессанс” - французское слово, которое означает возродиться, родиться заново. В истории Востока было два Ренессанса, оба Ренессанса Востока это уникальное явление в истории человечества в целом – были пронизаны благородными идеями великих предков о науке, просвещении,

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

религиозной толерантности и гуманизме. И приобрели особый, более глубокий смысл в наше время, в годы независимости Узбекистана.

Дискуссия по поводу содержания терминов «ренессанс» или «возрождение» среди ученых длится столетиями, Следствием этого является, наверное, и то, что эти термины невозможно найти в «Философском энциклопедическом словаре», хронологически приоритет в употреблении термина «возрождение» принадлежит известному живописцу, архитектору и историку искусств эпохи Возрождения Джорджо Вазари (1512-1574 гг.). В книге «Жизнеописание наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих» под данным термином он имел в виду возрождение античности¹. Однако популярность в науке термин «ренессанс» получил благодаря Якобу Буркхарту, опубликовавшему в 1860 г. книгу «Культура Ренессанса в Италии»². Философ-востоковед А.В. Сагадеев пишет, что обсуждение того, что швейцарский ориенталист А. Мец назвал «Мусульманским Ренессансом»³ началось вскоре после выхода в свет одноименной книги и концентрировалось вначале вокруг вопроса о том, что имел в виду автор⁴. А.В. Сагадеев напоминает: Реккендорф в предисловии к книге швейцарского ученого отметил, что автор ее сам был не удовлетворен заглавием работы, а слово «ренессанс» использовал то для обозначения проникновения античной учености в мусульманский мир, то для передачи идеи трансформации ислама в IX-X веках⁵.

¹ Яковлева Н.С. Теоретические идеи Джорджо Вазари в контексте научного знания XVI века. Автореф. канд. дисс... СПб, 2009. С.3.

² Буркхардт Я. Культура Возрождения в Италии. М.: Юрист, 1996. 591 с.

³ Мец А. Мусульманский Ренессанс. М.: Наука, 1973, 473 с.

⁴ Сагадеев А.В. Жизнерадостное свободомыслие Востока // «Наука и религия», 1978, № 2.

⁵ Реккендорф Г. Ал-Коран о а-Микра нээтак милашон аравит лелашон иврит умэвоар, Издательство Липсия, Лейпциг 1957

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O‘ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

Высказывались также мнения, что под ренессансом А. Мец имел ввиду прежде всего возрождение классической античной учености в том смысле, в каком говорили о каролингском, византийском, германском Ренессансе.

Выдающийся востоковед, академик Н.И Конрад называл эпоху расцвета исламской культуры «Восточным Ренессансом» – предшественником Западного Ренессанса⁶. Дать однозначное определение термину «ренессанс» не представляется возможным – очень сложное и богатое по своему содержанию явление. Но, тем не менее, принято указывать на основные черты этого мирового феномена. Ими являются: антропоцентризм, гуманизм, особое отношение к античности – возрождение античной культуры, философии, науки и на основе этого их последующий бурный рост и расцвет, порождение им и ученых-энциклопедистов, нового отношения к миру.

Истории известны две основные разновидности Ренессанса — Восточный и Западный (Европейский). Восточный Ренессанс характерен для обширного индоиранского и центрально-азиатского мира IX–XII веков, где происходила революция умов, приведшая к расцвету философскую мысль, литературу, гуманитарные и естественные науки, медицину. Восточный Ренессанс как явление охватывает огромную территорию от Пиренеев до Индии, от Египта и Аравийского полуострова до гор Тянь-Шаня и прилегающих к нему степей.

⁶ Конрад Н. И. Запад и Восток / Н. И. Конрад. М.: Наука, 1966. 561 с.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

Над проблемами Восточного Ренессанса продуктивно работали Н.И. Конрад, В.М. Жирмунский, В.К. Чалоян, Ш.И. Нуцубидзе⁷, А.Ф. Лосев и другие. Их исследованиями установлено, что Восточный Ренессанс, исторически предшествовавший Европейскому Возрождению, явился началом мирового Возрождения вообще. Так, в концепции Н.И. Конрада культура Возрождения понимается как всемирная эпоха гуманизма. Начинает ее в VIII–XII вв. Китай, продолжают в IX–XV вв. Иран и Средняя Азия с сопредельной частью Индии, заканчивает в XIV–XVI вв. Европа⁸.

Впервые вопрос о сходстве эпох Восточного и Западного Ренессанса был поставлен некоторыми исследователями в 30-е годы XX столетия. Его логически связывают с так называемой проблемой «мирового Возрождения», о правомерности постановки которой в исторической и востоковедческой литературе были высказаны противоречивые мнения. Одни авторы считают, что Возрождение – это конкретная историческая эпоха, возникшая в Европе в период ранних капиталистических отношений, а другие, что Возрождение – это не локальное, а историческое явление. Мы разделяем вторую точку зрения. Восточный и Западный (Европейский) Ренессанс имеют определенное сходство. Так, например, и на Востоке, и на Западе Ренессанс так или иначе связан с эпохой античности, с возрождением к новой жизни греческой науки с ее эллинистической философией. Для обоих характерен высокий уровень развития культуры, социально-экономических основ общественной жизни, и для Восточного Ренессанса, и для начинавшегося позднее Европейского Возрождения характерно

⁷ Нуцубидзе Ш.И. Критические очерки. Философия и культура. Тбилиси, 1965.

⁸ Конрад, Н. И. Избранные труды. История / Н. И. Конрад. М.: Наука, 1974. 471 с.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

появление целой плеяды ученых-энциклопедистов, титанов мысли. На этом, пожалуй, их несколько внешнее сходство ограничивается, приходится говорить и об особенностях, что также составляет содержание этой нашей работы.

Восточный (IX-XII вв.) и Западный (XIV-XVI вв.) Ренессанс отличает, как отмечают большинство исследователей, не только временной фактор. Если Западный Ренессанс связан с эпохой великих открытий, с ростом промышленности, то Восточный Ренессанс – в основном с развитием торговли, ибо там, где отсутствует мощная промышленность, ведущую роль в развитии производительных сил берет на себя торговля. Имеются и другие различия. Так, европейцы у древних греков заимствовали преимущественно их культуру, поэзию, риторику, литературу, драму, историю, а также практические науки, в числе которых военное дело, судостроительство⁹. Между тем для ученых Востока эпохи Ренессанса определенный интерес представляли философия древних греков (Аристотель, Платон, неоплатоники), а также их медицина, оптика, математика, астрономия, алхимия, магия и др. Именно эти знания древних греков были заимствованы учеными Востока и впоследствии развиты ими.

В.В. Бартольд в статье «Ученые Мусульманского Ренессанса»¹⁰ указывает на три черты, отличавшие Восточное Возрождение от Западного: 1) увлечение античной культурой не достигло таких размеров, как в Европе; 2) не было такого презрения к предшествующему, «среднему», времени; 3) заимствование касалось только науки античности, но не культуры в целом

⁹ Ташкенбаева, Д. А. (2019). Восточный Ренессанс и его культурное наследие: взгляд зарубежных исследователей. *Колпинские чтения по краеведению и туризму*, 2, 163-167.

¹⁰ Бартольд В.В. Культура мусульманства. М., Ленком, 1998 (1-е изд. 1918г.), 243 с.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

и художественной культуры в частности, поскольку имелись собственные традиции широкой образованности и эстетического развития, вкуса к красноречию и слову.

Особенностью Ренессанса на Востоке, считают известные центральноазиатские философы (А. Х. Касымжанов¹¹, Д.М. Мажиденова¹²), было развитие светской философии в виде целостного, материалистически ориентированного философского направления, так называемого перипатетизма. Далее они отмечают, что по отношению к средневековой восточной философии значение термина «перипатетизм» (то есть, другими словами, «аристотелизм») должно быть строго оговорено. В противовес европоцентрической точке зрения В.В. Бартольд доказал применительно к поре, называемой условно «Мусульманским Ренессансом»¹³ и захватившей большую культурную полосу, как раз обратное. Более развитая цивилизация и культурная жизнь были характерны именно для Востока на фоне сравнительной культурной стагнации Запада.

Таким образом, Ренессанс – это не локальное, а историческое явление, богатое и сложное по своему содержанию. В период с VIII века по XVI век это явление охватило ряд государств и народов вначале Востока, а затем и Запада. В связи с этим историкам известны две основные разновидности Ренессанса – Восточный и Западный, которые имеют свои особенности, различия, но вместе с тем и схожие черты.

¹¹ Касымжанов А. Х. Логический аспект истории диалектики : Автореферат дис. на соискание ученой степени доктора философских наук. (622) / Ин-т философии АН СССР. Ин-т философии и права АН Каз. ССР. Москва : [б. и.], 1968. 39 с.

¹² <http://credonew.ru/content/view/1071/65/>

¹³ Бартольд В.В. Культура мусульманства. М., Ленком, 1998 (1-е изд. 1918г.), 243 с.